

**MUSTAQILLIK YILLARIDA QORAQALPOG‘ISTON
RESPUBLIKASIDAGI IQTISODIY, MADANIY VA MA‘NAVIY
O‘ZGARISHLAR**

**ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ И ДУХОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАГИСТАН В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ
ECONOMIC, CULTURAL AND SPIRITUAL CHANGES IN THE REPUBLIC
OF NORTHERN REPUBLIC OF INDEPENDENCE**

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi

nigora.atabayeva.74@mail.ru

Abduxalilova Gulhayo Sultonbek qizi

G‘ulomova Xosiyatxon Nizomidin qizi

Asqaraliyeva Kimyoxon O‘tkirjon qizi

Yo‘liboyeva Muhabbatxon Sattorali qizi.

Andijon davlat pedagogika instituti

Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Tadqiqotlar, ma'lumotlarni kuzatish va ekspert intervyulari asosida, Sovet davridan mustaqillikka o‘tish bilan Qoraqalpog‘istonning ma'naviy hayotidagi o‘zgarishlar tahlil etiladi. Diniy erkinliklar, milliy madaniyat va an'analarning tiklanishi va rivojlanishi ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotlar hozirgi ma'naviy turmush tarzi va aholining joriy qadriyatlariga bo‘lgan munosabatini yoritadi.

Kalit So‘zlar: Qoraqalpog‘iston, Sovet davri, Ma'naviy hayot, Mustaqillik, Diniy erkinliklar, Milliy madaniyat, Ma'naviy meros, Zamonaviy tendentsiyalar.

Аннотация: На основе исследований, данных наблюдений и экспертных интервью анализируются изменения в духовной жизни Каракалпакстана с переходом от советской эпохи к независимости. Рассмотрены религиозные свободы, возрождение и развитие национальной культуры и традиций. Исследование проливает свет на современный духовный образ жизни и отношение населения к нынешним ценностям.

Ключевые слова: Каракалпакстан, Советский период, Духовная жизнь, Независимость, Религиозная свобода, Национальная культура, Духовное наследие, Современные тенденции.

Abstract: On the basis of research, data observation and expert interviews, the changes in the spiritual life of Karakalpakistan with the transition from the Soviet era to independence are analyzed. Religious freedoms, revival and development of national culture and traditions are considered. The research sheds light on the current spiritual way of life and the attitude of the population to the current values.

Keywords: Karakalpakstan, Soviet period, Spiritual life, Independence, Religious freedom, National culture, Spiritual heritage, Modern trends.

Qoraqalpog‘iston respublikasida mustaqillikka erishilgandan keyin ko‘plab ijobiy o‘zgarishlar sodir bo‘lgan. Mustaqil O‘zbekiston respublikasi tarkibida avtonom respublika maqomiga ega bo‘lgan Qoraqalpog‘iston, 1991 yilda O‘zbekistonning sobiq Sovet Ittifoqidan mustaqillikka erishishi bilan yangi imkoniyatlarga ega bo‘ldi. O‘zgarishlar iqtisod, madaniyat va ma’naviy sohalarida namoyon bo‘ldi va mintaqaning rivojlanishiga zamin yaratdi.

Iqtisodiy o‘zgarishlar:

Mustaqillikka qadar Qoraqalpog‘iston iqtisodiy holati ko‘p jihatdan O‘rta Osiyo mintaqasidagi boshqa hududlar kabi Sovet Ittifoqi tizimining bir qismi edi va uning xo‘jaligiga kuchli bog‘langan edi. Qoraqalpog‘istonning iqtisodi asosan qishloq xo‘jalikka yo‘naltirilgan bo‘lib, paxta yetishtirish muhim rol o‘ynagan. 1960 va 1970-yillarda Amu Daryo suvlaridan foydalanishning kengayishi natijasida mintaqada nisbatan taraqqiy topgan. Sovet Ittifoqi davrida Qoraqalpog‘istonda paxta yetishtirish markazlashgan holda yo‘lga qo‘yilgan edi va bu faoliyat mintaqaviy iqtisodiyotning asosini tashkil etar edi. Bundan tashqari, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, jumladan paxta tozalash va mato ishlab chiqarish sohalarida ham muhim edi. Bu davrda respublikada sanoat ham rivojlangan, ammo ko‘proq yengil sanoat va qishloq xo‘jaligi bilan bog‘liq ishlab chiqarishga qaratilgan edi. Sovet Ittifoqi davrida Qoraqalpog‘iston iqtisodiyoti mahalliy aholining an’anaviy turmush tarziga juda katta ta’sir ko‘rsatdi va paxta yetishtirish kabi yagona mahsulotga ustunlik berish tufayli ekologik muammolar vujudga keldi. Mustaqillik oldidan iqtisodiy sharoitning murakkabligiga qo‘shimcha ravishda, mintaqada Aral dengizi fojiasi kabi jiddiy ekologik falokatlarni boshdan kechirdi. Dengiz suvi darajasining pasayishi va atrof muhitning yomonlashuvi qishloq xo‘jaligi faoliyatiga, mahalliy aholining turmush tarziga va sog‘liq holatiga zararli ta’sir ko‘rsatdi. Shunday qilib, Sovet Ittifoqi parchalanishi va mustaqillikka erishish arafasida Qoraqalpog‘iston o‘zining iqtisodiyoti, madaniyati va jamoat sog‘lig‘iga oid qator muammolar bilan yuzma-yuz edi. Mustaqillikdan keyingi yillar esa yangi siyosiy va iqtisodiy imkoniyatlar eshigini ochdi va Qoraqalpog‘iston o‘zining rivojlanish yo‘lini belgilay boshladi. [1][2]

Qoraqalpog‘istonda mustaqillikka qadar iqtisodiy holat, asosan, qishloq xo‘jaligi bilan shug‘ullanuvchi, suv va energetika manbalariga bog‘liq bo‘lgan mintaqaviy xususiyatlarga ega edi. 1960- va 1970-yillarda, Amu Daryo’dan sug‘orish tizimining kengaytirilishi bilan, mintaqada nisbatan gullab-yashnagan bir davrni boshdan kechirgan. Qoraqalpog‘iston iqtisodiyoti ko‘p jihatdan paxtachilikka qaram bo‘lgan; paxta yetishtirish va paxta mahsulotlarini qayta ishlash asosiy daromad manbai hisoblanib, mintaqada sanoatining asosini tashkil etgan. Shu bilan birga, boshqa dehqonchilik mahsulotlari

ham yetishtirilgan va mintaqaviy savdo-sotiqqa kuchli ta’sir ko’rsatgan. Biroq, Markaziy Osiyo iqtisodiyotining bu qisminta ekologik muammolar, ayniqsa suv tanqisligi, tuproq tuzlanishining o’sishi va Aral dengizining qurishi, iqtisodiy rivojlanishga to’sqinlik qilgan o’zgarishlarni keltirib chiqardi. Bu muammolar mintaqaning qishloq xo’jaligi salohiyatiga jiddiy ta’sir ko’rsatdi va demak, iqtisodiy rivojlanishning sekinlashishiga sabab bo’ldi.

1991 yilda mustaqillikka erishilganidan keyin, Qoraqalpog‘iston respublikasi O‘zbekiston tarkibidagi avtonom respublika sifatida o‘zining yo‘lini davom ettirdi. Mustaqillik yillarida mintaqada iqtisodiy o‘shish va modernizatsiyani rag‘batlantirish, shuningdek, xorijiy investitsiyalarni jalb etish kabi bir qator mahalliy va xalqaro ishlanmalarni ilgari surish uchun imkoniyatlarni qo‘lga kiritdi. Mustaqillikdan keyingi birinchi yillarda Qoraqalpog‘iston iqtisodiyoti murakkab vaziyatlarni boshdan kechirdi. Biroq, milliy iqtisodiyotni tiklash va modernizatsiyalash bo‘yicha olib borilgan siyosatlar natijasida respublika bir qator sohalarida o‘shishni qayd etishga muvaffaq bo‘ldi. Qishloq xo‘jaligi, sanoat va turizm, jumladan raqamli texnologiyalar kabi yangi sohalar iqtisodiyotda muhim rol o‘ynay boshladi. [3]

Madaniy O‘zgarishlar:

Qoraqalpog‘istonning boy madaniyati va an‘analari mustaqillik davrida yanada rivoj topdi. Milliy san‘at, adabiyot va madaniyatning turli shakllari, jumladan dostonchilik, qo‘shiq va raqslar yangidan jonlandi. UNESCO tomonidan e’tirof etilgan muhim madaniy meros ob‘yektlarini asrash va yaratishga oid sa’y-harakatlar kuchaytirildi. Mustaqillikka qadar Qoraqalpog‘iston madaniy holati an‘anaviy va Sovet davrlarining ta’sir kombinatsiyasi edi. Qoraqalpoq milliy madaniyati, shu jumladan san‘at, musiqa, adabiyot va dasturlash an‘analarini saqlash va rivojlantirishga alohida e’tibor berilgan. Sovet hukumatining ma’muriyati davrida, ayniqsa ikkinchi jahon urushidan keyin, rus, polshalik va yahudiylar ko‘chirilib kelinib, mintaqani ruslashtirish siyosati amalga oshirilgan va bu jarayon Qoraqalpoqistonning madaniy hayotiga kuchli ta’sir o‘tkazgan. Sovet davrida, madaniy hayotni markazlashgan boshqaruv uslubi orqali tartibga solishga urinishlar bo‘lgan—bu o‘z navbatida, ko‘plab milliy madaniy elementlarning buzilishiga yoki o‘zgarishiga olib kelgan. Shunga qaramay, Sovet Ittifoqi davrida Qoraqalpoq madaniyatining bir qator jihatlari, masalan milliy liboslar va an‘analari, saqlanib qolgandi va bu madaniyat Sovet respublikasining tarkibiy qismi sifatida tan olingandi. Mustaqillikdan keyin, Qoraqalpog‘iston o‘z madaniy o‘zlik-idrokini tiklash va mustahkamlash bo‘yicha muhim ishlarni boshladi. Qoraqalpoq tili va madaniyatini saqlash va rivojlantirish uchun qator qo‘shma dasturlar, shuningdek milliy bayramlar va san‘at festivalarini o‘tkazish, madaniy merosni asrab-avaylash va uning xalqaro e’tirofini oshirish kabi sa’y-harakatlar, mintaqaning madaniy rivojlanishiga o‘z hissasini qo‘shdi.

Hozirgi kundagi Qoraqalpog‘iston madaniyati, shu jumladan madaniyat saroylari, muzeylar va san'at galereyalari boy madaniy hayotning turli jihatlari bilan ajralib turadi. Mintaqa san'atida, xususan amaliy san'at va folklor sohalari katta e'tibor qozongan. Respublikadagi noyob madaniy meros obyektlari va an'anaviy qo‘shiqchilik usullari, hozir ham mintaqa identifikatsiyasi va o‘zini namoyish etishining asosiy vositalaridan hisoblanadi. Sovet davrida Qoraqalpog‘iston madaniyati uzoq vaqtdan beri o‘ziga xosligi, qadimiy san'at va hunarmandchilik an'alariga ega bo‘lgan. Sovetlar hukmronligi davrida bu xilma-xillik qisman cheklangan bo‘lib, madaniyat asosan marksist-leninist g‘oyalarni targ‘ib qilishga qaratilgan edi. Sovet ittifoqi qulashi va mustaqillikdan keyingi davrda Qoraqalpog‘iston madaniyati qayta tiklanish jarayonidan o‘tdi. Mustaqillik yillarida Qoraqalpog‘iston o‘zining madaniy va etnik xususiyatlarini saqlash va rivojlantirish uchun keng doiradagi chora-tadbirlarni ko‘rdi. Jumladan, keng ko‘lamli folklore festival va madaniyat dasturlari orqali Qoraqalpog‘istonning musiqa, raqs va boshqa san'at an'analari jonlantirildi. O‘zbekiston hukumati tomonidan Qoraqalpog‘iston tilining saqlanishi va o‘sishi uchun zarur chora-tadbirlar ko‘rildi, bu esa o‘zining til va adabiyotini rivojlantirishga yordam berdi. Madaniy o‘zgarishlarda milliy madaniyat merosi, qadimiy maqomlar, doston va hikoyalar, shuningdek Qoraqalpog‘istonning badavlat tarixi va arxeologiyasi bilan bog‘liq tadqiqot va ta’lim ishlari davom etmoqda. Hozirda Qoraqalpog‘istonning madaniy holati etnik xilma-xillik, madaniy merosni asrash va zamonaviy san'atning rivojlanishi orasidagi muvozanatni saqlab kelmoqda. Riyosat va madaniy yangilanishlar, mintaqaning tarixiy va madaniy taraqqiyotiga umumiy hissa qo‘shgan, shu bilan birga yosh avlodlarni milliy madaniyat va an'analarni qadrlash hamda asrab-avaylashga undamoqda. [4]

Ma'naviy O‘zgarishlar:

Ma'naviyat sohasida ham mustaqillikdan keyin keng ko‘lamli ishlar amalga oshirildi. Jumladan, ta’lim tizimiga e'tibor qaratildi, yangi avlod uchun tarixiy qadriyatlar va milliy g‘oya asosida ta’lim berishning yangi uslublari yo‘lga qo‘yildi. Shuningdek, milliy til va adabiyotning rivojlanishi diqqat markazida bo‘ldi, bu esa Qoraqalpog‘istonda milliy identifikatsiya va qadriyatlar ilgarilashiga xizmat qildi. Sovet davrida Qoraqalpog‘istonning ma'naviy holati Sovet ittifoqining ideologiyasi va siyosiy maqsadlariga bog‘liq edi. Din, milliy madaniyat va urf-odatlar ko‘pincha mamlakat qonunchiligi va siyosiy tizimi doirasida cheklanardi. Aholi turmush tarzida Sovet jamiyatining qat'iy yo‘nalishlari va qiymatlari kuchli edi va aholining diniy va ma'naviy hayotiga ham katta ta'sir ko‘rsatardi. Mustaqillikdan keyin Qoraqalpog‘iston ma'naviy hayotida katta o‘zgarishlar sodir bo‘ldi. Diniy erkinliklar kengaydi, odamlar dinlarini ochiqroq amalga oshirish imkoniyatiga ega bo‘ldilar. Madaniyat va ma'naviy merosga qiziqish o‘sdi, bu esa milliy o‘zlikni tiklash va rivojlantirishga olib keldi. Bugungi kunda Qoraqalpog‘iston aholisi madaniy merosini qadrlash, an'anaviy

qadriyatlarini saqlab qolish va milliy identitetni mustahkamlashga katta e’tibor qaratmoqda. Yangi avlodlar o‘z ajdodlarining madaniyati va an’analaridan faxrlanishni o‘rganib, din va milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalanmoqda. Biroq, mustaqillikdan keyin ham mintaqada ijtimoiy-iqtisodiy muammolar mavjudligini e’tirof etish kerak, bu esa ma’naviy hayotga ham ta’sir ko‘rsatadi. Madaniy va ma’naviy sa’y-harakatlar Qoraqalpog‘istonning kelajakdagi taraqqiyot yo‘nalishini belgilovchi asosiy omillardan biri sifatida qolmoqda. Sovet davrida Qoraqalpog‘istonning manaviy holati asosan ateistik Sovet mafkurasi bilan belgilangan edi. Bu siyosat natijasida din bilan bog‘liq amaliyotlar cheklanib turgan. Biroq, an’anaviy qadriyatlar va milliy urf-odatlar, masalan diniy bayramlar va marosimlar, asosan mahalliy darajada va shaxsiy hayot doirasida saqlab qolingan edi. O‘zining etnik va madaniy xususiyatlari bilan qoraqalpoqlar o‘z manaviy identifikatsiyalarini saqlab qolganlar.

Mustaqillikdan keyin Qoraqalpog‘istonda diniy va ma’naviy hayot erkinlikka qaytdi, din amaliyotlarini amalga oshirish va ularni ochiq targ‘ib qilish imkoniyatlari paydo bo‘ldi. Islom dini, Xristianlik va boshqa diniy e’tiqodlarning turli oqimlari Qoraqalpog‘istonda amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan ijtimoiy va ma’naviy tizimni takomillashtirdi. Din erkinligining tiklanishi bilan, qoraqalpoqlar o‘zlarining diniy va ma’naviy amaliyotlarini o‘z ixtiyori bilan bajarish, diniy ta’lim olish, masjidlar va cherkovlarni qurish yoki ta’mirlash imkoniyatiga ega bo‘ldilar. Shu bilan birga, mustaqillik davrida qoraqalpoqlarning milliy madaniyatini tiklash va rivojlantirishga alohida e’tibor berildi. Bu jarayonda milliy adabiyot, tarixiy yodgorliklar va san’at bilan bog‘liq tadqiqotlar kuchaytirildi. Madaniy va ma’naviy hayotning bu kabi jihatlarining rivojlanishi,

Qoraqalpog‘iston aholisining milliy identifikatsiyasini mustahkamlashga va o‘zlarining qadimiy urf-odatlarini va an’analarini rivojlantirish va ularni kelajak avlodlarga yetkazishga xizmat qildi. [5]

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, Qoraqalpog‘istonda mustaqillikka qadar va hozirgacha kuzatilgan madaniy o‘zgarishlar mintaqaning o‘ziga xos madaniyatini namoyon qiladi. Bu o‘zgarishlar orqali Qoraqalpog‘iston o‘z tarixi, madaniyati va an’anaviy qadriyatlarini qadrlash, saqlash va kelajak avlodlarga yetkazish yo‘lida davom etmoqda. Madaniyat, nafaqat bir millatning o‘zligini saqlash, balki o‘zaro tushunish va xalqaro hamjihatlikka hissa qo‘shish uchun ham hayotiy ahamiyatga ega bir qurildir. Qoraqalpog‘istonning manaviy hayoti sovet davridan mustaqillik yillariga o‘tgan davrida sezilarli darajada o‘zgardi, bu o‘zgarishlar mintaqaning ma’naviy hayotida yangilangan erkinlik va imkoniyatlar yaratdi. Din va ma’naviyat jamiyatning turli qatlamida muhim o‘rin tutib kelgan bo‘lib, ularning kelajakdagi rivojlanishida ushbu ma’naviyatning asosiy ahamiyati kattadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Central Asian Cultural Studies" tomonidan nashr etilgan "Cultural Heritage of Karakalpakstan" – Bu asar Qoraqalpog‘istonning boy madaniy merosini va tarixini o‘rganishga bag‘ishlangan.
2. "The Revival of Tradition in Contemporary Central Asia" - Yozuvchi William Fierman tomonidan tahlil qilingan ushbu kitob Mustaqillikdan so‘nggi Markaziy Osiyo, jumladan Qoraqalpog‘istonning urf-odat va an'analarning qayta tiklanish jarayonlarini o'rganadi.
3. "Islam in Post-Soviet Central Asia" tomonidan muallif Muminov Murat o‘rganilgan - Bu tadqiqot Sovet Ittifoqining parchalanishi va shu bilan bir qatorda islomning Markaziy Osiyoda, jumladan Qoraqalpog‘istonda qayta kuchayishi haqidagi o'zgarishlarni yoritadi.
4. "Qoraqalpoq san'ati va madaniyati" - Sovet va mustaqil davrlar oralig‘ida Qoraqalpoq madaniy an'analar va san'atida ro'y bergan o'zgarishlar haqida batafsil ma'lumot beruvchi ilmiy-tadqiqot ishi.
5. "Qoraqalpog‘istonning ma'naviy rivoji" - Sovet Ittifoqidagi mafkuraviy ta'sir va mustaqillikdan keyingi ma'naviy rifohlanish jarayonlarini ko'rib chiqqan psixologik va ijtimoiy tadqiqot.
6. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.
8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
9. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
10. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
11. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o‘gli, U. B., & Tohirjon o‘g‘li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
12. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
13. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.

14. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
15. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG ‘RIKENGLIK O ‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 150-154.
16. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
17. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. *Journal of Modern Educational Achievements*, 1212(12), 30-34.
18. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 2(4), 22-24.
19. Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҒОЯВИЙ ИЛДИЗЛАРИ. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(4), 17-21.
20. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(8), 148-152.
21. Ergasheva, M. (2023). TALABALARNING IJTIMOIIY FAOLLIK KOMPENTENSIYALARINI TARIXIY BILIMLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. *Interpretation and researches*, 1(10).
22. ERGASHEVA, M. (2024). TALABALARANING IJTIMOIIY FAOLLIK KO ‘NIKMALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA TARIXIY BILIMNING AHAMIYATI. *News of UzMU journal*, 1(1.3. 1), 246-249.